

ДАВЛАТ ИЧКИ СИЁСИЙ БЕҚАРОРЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШНИНГ ГЛОБАЛ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Дилшод Низомович Суяров

Мустақил изланувчиси

*Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил
ва истиқболни белгилаш олий мактаби*

Аннотация: Мақолада давлат ички сиёсий беқарорлигини прогноз қилишнинг замонавий глобал тенденциялари, илмий моделлари ва амалий инструментлари таҳлил қилинган. Сиёсий беқарорликнинг ўсиши, уни олдиндан аниқлаш зарурати ҳамда бу жараёнда катта маълумотлар, сунъий интеллект ва машина ўрганиш технологияларининг ўрни очиб берилган. Мақолада PITF, GCRI, ICEWS, Raven Sentry, Expected Utility каби халқаро моделлар тажрибаси ўрганилиб, уларнинг аниқлик даражаси баҳоланган. Муаллиф Ўзбекистон учун миллий прогноз модели яратиш миллий хавфсизликни таъминлаш, ислоҳотлар самарадорлигини ошириш ва инвестиция муҳитини яхшилашда стратегик аҳамиятга эга эканлигини асослаб беради.

Калит сўзлар: Сиёсий беқарорлик, давлат барқарорлиги, сиёсий рисклар, прогноз моделлари, эрта огоҳлантириш тизимлари, катта маълумотлар, сунъий интеллект, машина ўрганиш, нейрон тармоқлар, миллий хавфсизлик, ислоҳотлар, инвестиция муҳити.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ

Дильшод Низомович Суяров

Самостоятельный соискатель

*Высшая школа стратегического анализа
и прогнозирования Республики Узбекистан*

Аннотация: В статье анализируются современные глобальные тенденции прогнозирования внутренней политической нестабильности государства, научные модели и практические инструменты раннего предупреждения. Рассматривается рост политических рисков и роль больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения в их прогнозировании. Изучен международный опыт применения моделей PITF, GCRI, ICEWS, Raven Sentry и Expected Utility. Обосновывается необходимость создания национальной модели прогнозирования для Узбекистана как ключевого

элемента обеспечения национальной безопасности, повышения эффективности реформ и инвестиционной привлекательности страны.

Ключевые слова: Политическая нестабильность, государственная устойчивость, политические риски, прогнозные модели, системы раннего предупреждения, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, национальная безопасность, реформы, инвестиционный климат.

GLOBAL TRENDS IN FORECASTING INTERNAL POLITICAL INSTABILITY OF STATES

Dilshod Nizomovich Suyarov

Independent researcher

Higher School of Strategic Analysis and Forecasting of the Republic of Uzbekistan

Annotation: *This article examines contemporary global trends in forecasting internal political instability, with a focus on scientific models and early warning tools. It examines the growing political risks and highlights the role of big data, artificial intelligence, and machine learning technologies in predictive analysis. The study reviews international models, including PITF, GCRI, ICEWS, Raven Sentry, and Expected Utility. The author substantiates the importance of developing a national forecasting model for Uzbekistan as a strategic instrument for ensuring national security, strengthening reforms, and improving the investment climate.*

Keywords: *Political instability, state stability, political risks, forecasting models, early warning systems, big data, artificial intelligence, machine learning, neural networks, national security, reforms, investment climate.*

КИРИШ

Сўнги йилларда глобал ва минтақавий ҳукмронлик учун рақобатни кескинлашуви шароитида сиёсий барқарорлик ҳамда иқтисодий фаровонликка таҳдид туғдирувчи инқилобий урушлар ва ижтимоий ғалаён ҳолатлари кескин ошди.

Хусусан, 1996 йилда дунё бўйлаб 20 га яқин кескин ижтимоий норозилик қайд этилган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 50 дан ортди¹. 2017-2024 йилларда эса 150 та давлатда ҳукуматларга қарши 852 та жиддий оммавий қаршилиқлар

¹ Barrett, P., Appendino, M., Nguyen, K., and de Leon Miranda, J. (2020). Measuring social unrest using media reports. IMF Working Paper No. 20/129.

кузатилган, уларнинг 18 фоизи уч ойдан ортиқ давом этган, 283 таси иқтисодий муаммолар негизда содир этилган¹.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Можаролар индексига² кўра, 2020-2024 йилларда глобал сиёсий можаролар

2 бараварга, биргина 2024 йилда 25 фоизга кўпайган, ҳар 8 кишидан 1 таси ҳарбий-сиёсий можарога дучор бўлган³, 50 та мамлакат экстремал, юқори ёки нотинч даражадаги можаро мавжуд давлатлар тоифасига кирган.

Сиёсий беқарорлик ҳамда зўравонликларнинг жаҳон иқтисодиётига таъсири⁴ харид қобилияти паритети (PPP) бўйича 2023 йилда 19,1 трлн долларни ташкил этган. Бу кўрсаткич жаҳон ялпи маҳсулотининг (GWP) 13,5 фоизига ёки ҳар бир киши учун 2 380 долларга тенг⁵.

Сиёсий беқарорлик иқтисодий ва сиёсий инқирозлар билан бир қаторда инқилобий таҳдидларни кучайтириб, давлатларнинг барбод бўлиш эҳтимолини ҳам оширади⁶.

Шу сабабли давлат ички сиёсий беқарорлигини прогноз қилиш бўйича глобал тенденциялар юқори технологиялар, катта маълумотлар ва кўп омилли таҳлиллар асосида ривожланмоқда.

Ушбу тенденциялар сиёсий таҳдидларни олдиндан аниқлаш, бартароф этиш ва барқарор сиёсий муҳит яратишда муҳим роль ўйнаши сабабли мудофаа ҳамда хавфсизлик соҳасидаги сиёсатчилар ўртасида ички сиёсий беқарорликни илмий восита ва усуллар ёрдамида ишончлироқ прогноз қилишга бўлган қизиқиш сезиларли даражада ошди.

Бундай восита ва усулларни ишлаб чиқиш бўйича саъй-ҳаракатлар академик доиралар, ақлий марказлар, нодавлат ташкилотлар ва давлат идоралари, хусусан, ҳарбий ва разведка хизматлари томонидан амалга оширилмоқда.

“Эрта огоҳлантириш” воситаларини яратишда асосан миқдорий таҳлил усулларига эътибор қаратилмоқда⁷.

¹ <https://carnegieendowment.org/features/global-protest-tracker?lang=en>, 2025 йил март ойи ҳисоботи.

² <https://acleddata.com/conflict-index>.

³ Агар аҳоли сиёсий зўравонликдан 5 км узоқликда бўлса, конфликтдан азият чеккан деб таснифланган.

⁴ Ҳисоблаш методологиясини кўриш учун қаранг: Hadzi-Vaskov, M., Pienknaguraand, S., and Ricci, L. A. (2021). The macroeconomic impact of social unrest. IMF Working paper WP/21/135.

⁵ Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2024: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2024. Available from: <http://visionofhumanity.org/resources> (accessed Date Month Year).

⁶ Aidt, T. S. and Franck, R. (2015). Democratization under the threat of revolution: Evidence from the great reform act of 1832. *Econometrica*; Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2000). Why Did the West Extend the Franchise? *Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective*. *The Quarterly Journal of Economics*.

⁷ Chris Redl and Sandile Hlatshwayo, (2021) Forecasting Social Unrest: A Machine Learning Approach, IMF Working Paper Strategy, Policy and Review Department. OECD (2025), States of Fragility 2025, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81982370-en>.

Микдорий ёндашувлар асосан **статистик моделлаштириш ёки замонавий ҳисоблаш усуллари**, масалан, **машина ўрганишига** таянади. Ушбу ёндашувлар катта ҳажмдаги тарихий маълумотларни таҳлил қилиб, **сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа омиллар** ҳамда ўтмишда сиёсий зўравонликнинг бошланиши ўртасида **такрорланувчи боғлиқликларни** аниқлайди. Кейин эса, ушбу боғлиқликлар асосида келажакдаги сиёсий зўравонликни прогноз қилади.

МУҲОКАМА

Бугунги кунда сиёсий беқарорликни прогноз қилишда қўлланиладиган қатор **глобал моделлар ишлаб чиқилган бўлиб**, асосан ҳукуматлар, махсус хизматлар, халқаро нодавлат нотижорат ташкилотлар, халқаро инвесторлар ҳамда молиявий тузилмалар томонидан фойдаланиб келинади.

АҚШ Марказий разведка бошқармаси (CIA) томонидан молиялаштирилган Сиёсий беқарорлик таҳлил гуруҳи (Political Instability Task Force – **PITF**) томонидан 2010 йилда сиёсий беқарорликнинг бошланишини прогноз қилиш борасида модел¹ ишлаб чиқилган бўлиб, кўплаб мутахассислар учун ушбу соҳадаги “олтин стандарт” сифатида қабул қилинган.

PITF моделида 1955 йилдан 2003 йилгача аҳолиси **500 минг** нафардан ортиқ бўлган **160** та давлат саралаб олинган бўлиб, улар бўйича **7 500** давлат-йили маълумотлари таҳлил қилинган.

Бу даврда **141** та сиёсий беқарорлик эпизоди (умумий кузатувларнинг **1,9** фоизида) аниқланиб, **сиёсий режим тури, чақалоклар ўлими, қўшни давлатларда қуролли можароларнинг мавжудлиги** ҳамда давлат томонидан **озчиликни** (диний, ирқий, этник, иқтисодий ва ҳ.к.) **дискриминациясининг** мавжудлиги билан боғлиқ ўзгарувчилар асосида математик моделлаштирилган.

Сиёсий беқарорлик ҳолати сифатида **давлат кучлари** иштирок этган ҳамда камида **1 000** та ўлим қайд этилган, шу билан бирга **ҳар йили** камида **100** та ўлим ҳолати давом этган можаролар қабул қилинган.²

Ҳар бир можаро эпизодининг **бошланиши**, унинг биринчи марта **камида 100** та ўлим ҳолатига сабаб бўлган **йил** билан белгиланган, **тугаши** эса **уч йил кетма-кет** ҳолда ҳар йили **100** тадан **кам ўлим** қайд этилганлиги ҳисобланган.

Прогноз моделининг натижаси давлат мувоффақиятсизликларининг **4** тури: **инқилобий урушлар, этник урушлар, салбий режим ўзгаришлари, геноцид/сиёсий қатағонликлар** кесимида ҳисоб-китоб қилинган.

¹ J. Goldstone et al., ‘A Global Model for Forecasting Political Instability’, American Journal of Political Science 54, no. 1 (2010): 190-208.

² Бугунги кунда сиёсий беқарорлик тушунчасининг умумқабул қилинган ягона таърифи мавжуд эмаслиги сабабли тадқиқотда унга алоҳида изоҳ берилиб, тадқиқот предмети белгилаб олинган.

Модел 1995-2004 йилларда сиёсий беқарорликлар кузатилган **20** та давлатда (*Арманистон, Беларус, Ирон, Тайланд, Яман, Албания, Эфиотия ва ҳ.к.*) тарихий маълумотлар асосида тестдан ўтказилган ҳамда сиёсий беқарорликнинг бошланиши ҳақида **2** йил олдин муддатда **80** фоиз аниқлик билан прогноз олинган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Модел кейинчалик айрим мутахассислар томонидан методологиясидаги камчиликлар, жумладан, маълумотларни **назорат - танлаш усули** (case - control sampling) ва прогноз натижаларини **баҳолашдаги хатоликлар** туфайли танқид қилинган бўлсада, соҳада янги тадқиқотларни олиб боришга туртки бўлган.¹

Европа Комиссиясининг тадқиқот бўлими – Кўшма тадқиқот маркази (Joint Research Centre, JRC) 2014 йилда келгуси **1-4** йил ичида зўравонликли можаро юзага келишининг статистик хавфини баҳолаш учун ўз моделини (Global Conflict Risk Index – **GCRI**) ишлаб чиққан.²

GCRI модели **22** та ўзгарувчини қамраб олиб, **6** та асосий кенглик (**ижтимоий, иқтисодий, хавфсизлик, сиёсий, географик/экологик ва демографик**) бўйича зўравонли можароларнинг юзага келиш эҳтимоли билан боғлиқ **тузилмавий шароитларни** акс эттиради.

Ушбу модел **1)** ҳар қандай можаро (Any conflict), **2)** давлатга асосланган можаро (State-based conflict), **3)** нодавлат можаролари (Non-state conflict) ва **4)** бир томонлама зўравонлик (One-sided violence) билан боғлиқ сиёсий беқарорликларни прогноз қилишга ўргатилган.

Прогноз қилиш бозорида рақобатни кучайиши баробарида сиёсий зўравонликни ёки сиёсий беқарорликни прогноз қилишда **йиллик** ҳамда **тузилмавий** ўзгарувчиларга асосланган таҳлилий ёндашувлар чегарасидан ташқарига чиқишга бўлган уринишлар ҳам ошди.

Масалан, **Сиёсат учун можаро хавфларини аниқлаш ва симуляция қилиш модели** (Conflict Risk Identification and Simulation for Policy – **CRISP**) АҚШ ҳукумати томонидан молиялаштирилган **Интеграллашган инқирозларни эрта огоҳлантириш тизими** (Integrated Crisis Early Warning System – **ICEWS**) лойиҳасининг **автоматлаштирилган ҳодисалар маълумотларидан** фойдаланиб, **беш турдаги** можаролар (исён, кўзғолон, этник ва диний зўравонлик, ички ва халқаро можаролар) бўйича **ойлик** хавф баҳолари ва прогноз амалга оширадиган **таҳлилий инструмент** сифатида ўртага чиқди.

¹ Gary King Langche Zeng, Improving Forecasts of State Failure, World Politics 53.4, July 2001.

² <http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu>.

Бошқа тадқиқотчилар эса **маҳаллий** (субмиллий) **даражада таҳлил қилиш** орқали сиёсий зўравонлик хавфларини баҳолашга эътибор қаратмоқда. Бу тенденция АҚШнинг **Қуролли можаролар жойлашуви ва ҳодисалар маълумотлар базаси** (Armed Conflict Location and Event Dataset – **ACLED**) ва **Упсала можаролар маълумотлари дастури** (Uppsala Conflict Data Program – **UCDP**, Швеция) томонидан яратилган **Географик манзилга эга ҳодисалар маълумотлар базаси** (Georeferenced Event Dataset – **GED**) каби маълумотлар базаларининг кўпайиши билан ривожланмоқда.

Моделларнинг ҳисоблаш методикасига назар солинадиган бўлса, улар кўп ўзгарувчили **логистик регрессияга** (Logistic Regression) асосланади.

Бунда логистик регрессия иқтисодий кўрсаткичлар, сиёсий режим тури, ички ва ташқи урушлар, ижтимоий беқарорлик омиллари асосида шаклланлагн индикаторлар ёрдамида **икки ҳолатни**, масалан, **давлат барбод бўлади – 0** ёки **барқарор қолади – 1** ажратиш учун ишлатилади.

Логистик регрессиянинг математик формуласи:

$$P(Y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n)}}$$

Бу ерда:

- $P(Y=1)$ – сиёсий беқарорлик эҳтимоли
- X_1, X_2, \dots, X_n – мустақил ўзгарувчи (иқтисодий ўсиш, сиёсий репрессия, ишсизлик, чақолоқлар ўлими ва ҳ.к.)
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ – ўзгарувчиларнинг оғирлик коэффициенти

Ушбу ҳисоблаш методининг камчилиги шундаки у фақат **чизиқли боғлиқликни** аниқлайди (моделлаштиради), мураккаб ва ноаниқ омилларни яхши ифодаламайди ёки умуман инобатга олмайди.

Шу сабабли оддий статистик моделлар **топа олмайдиган боғлиқларни** (мураккаб нақшларни)¹ топиш, ҳар хил турдаги маълумотларга мослашувчанликни таъминлаш, бир сўз билан айтганда, юқори аниқликдаги прогнозга эришишни таъминлаш мақсадида **нейрон тармоқлар** тамойили билан ишлайдиган **машина ўрганиш** алгоритмларидан фойдаланилмоқда.²

Машина ўрганиш (Machine Learning, ML) — бу сунъий интеллект (AI) соҳасининг бир йўналиши бўлиб, у машиналарга маълумотлар ва ўтган

¹ James G., “Chaos: making a new science”, Penguin Books Ltd. New York 10014, USA 2008.

² <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/xgboost-vs-random-forest-vs-gradient-boosting>.

тажрибалар асосида автоматик равишда ўрганиш, қонуниятларни аниқлаш ҳамда **инсон аралашувисиз прогноз** бериш имконини яратади.

Машина ўрганиш ва нейрон тармоқлар ёрдамида сиёсий беқарорликни прогноз қилиш глобал тенденцияга айланган.

Бундай моделларга **Raven Sentry, XGBoost** (Extreme Gradient Boosting), **Random Forest** ва **Gradient Boosting** каби алгоритмларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Бу усулларнинг методологияси **кетма-кет қарор дарахтларини яратишни** ўз ичига олади, бунда ҳар бир янги дарахт аввалги дарахт томонидан йўл қўйилган **хатоларни тўғрилашга** ҳаракат қилади. Мустақил ўзгарувчиларга оғирлик (weight) коэффицентлари бириктирилади ва модел томонидан берилган натижа прогнози сифатидан келиб чиқиб, улар доимий равишда янгиланади. Бу такрорий жараён натижада аниқ ва мустаҳкам (ишончли) машина ўрганиш моделини яратади.

Масалан, АҚШнинг Марказий разведка бошқармаси (CIA) 2021 йилда **Афғонистон** ҳукуматининг барқарорлиги ва **Толибон** ҳаракатининг ривожланишини баҳолашда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган.

“**Raven Sentry**” модели тарихий маълумотлар, об-ҳаво шароитлари, ижтимоий тармоқлардаги постлар, янгиликлар хабарлари ва тижорий сунъий йўлдош тасвирлари каби **очиқ манбалардан олинган маълумотларни** таҳлил қилиб, Толибон ҳужумларини олдиндан башорат қилишга ҳаракат қилган.

2020 йил октябрь ойига келиб, ушбу модел **70% аниқликка эришган**, яъни модел **80-90%** эҳтимоллик билан ҳужум бўлишини башорат қилганда, бу башоратларнинг **70% тасдиқланган**.¹

Шу билан бирга, АҚШ разведкаси томонидан 2021 йил июнь ойида ўтказилган баҳолашда, Афғонистон ҳукумати АҚШ қўшинлари чиқиб кетганидан кейин **олти ой ичида қулаш хавфи** борлиги таъкидланган. Бироқ, Толибоннинг тезкор ҳаракатлари натижасида, Қобул ҳукумати кутгандан анча тез, атиги **бир неча ҳафта** ичида қулаган.²

Аҳамиятли яна бир модел бу ўйин назариясига асосланган математик тадқиқотчи Брюс де Мескуита (Bruce Bueno de Mesquita) томонидан ишлаб чиқилган **Кутилаётган фойда модели** (Expected Utility Model) ҳисобланади.

Моделда қарор қабул қилувчи **томонлар** (*ҳукумат, мухолифат, халқ, ташқи давлатлар*), ҳар бир томоннинг **кучи** (*широқчиларнинг ресурслари ва таъсир доираси*), **манфаатлари** (*қабул қилинаётган қарор қанчалик муҳим*

¹ <https://thefinancialcountry.com/2024/08/04/how-the-us-used-ai-to-take-on-the-taliban-amid-drawdown>.

² <https://www.theguardian.com/world/2021/aug/18/massive-policy-fail-cia-warned-taliban-takeover>

аҳамиятга эга) ҳамда қатъийлигини (ўз позициясида қанчалик мустаҳкам туриши) математик моделлаштирилади.¹

Моделнинг асосий тенгламаси:

$$E(O) = \sum_i^{\infty} S_i P_i V_i$$

Бу ерда:

E(O) – кутилган қарор (Expected Outcome)

S_i – i-акторнинг кучи

P_i – i-акторнинг позицияси

V_i – i-акторнинг қатъийлиги

Бунда ҳукумат ва муҳолифат ўртасидаги ўйин **стратегик қарор** сифатида кўриб чиқилиб, агар ҳукумат **куч ишлатса**, халқ кўрқиб орқага чекиниши ёки янада радикаллашшиши мумкинлигини кўрсатади ҳамда **“Нэш мувозанати”** асосида тизим қандай ривожланишини аниқлайди ҳамда энг эҳтимолли натажани прогноз қилади.

МРБнинг очикланган ҳужжатида кўра, мазкур модел қўлланилган башоратларда **90 %** аниқлик даражасига эга бўлган.

Мазкур модел, АҚШ Давлат департаменти томонидан сиёсий қарор қабул қилишда фойдаланиш мақсадида 1979 йилда Покистонда ўтказилган Бош вазир сайлови натижаларини башорат қилишда қўлланилган.

Ўшанда модел **Чаран Сингхнинг** бош вазир бўлишини ($p < 0.05$), унинг кабинетига **Я.Б. Чаван** исмли шахсни киритишини ($e = 0.89$) ва уларга яқинда ўз лавозимидан четлатилган бош вазир **Индира Гандининг** (гарчи қисқа муддатга бўлса-ҳам) қўллаб-қувватлашини ($\Delta t = 3 \pm 1$ ой) аниқ прогноз қилган. Шунингдек, модел тадқиқотида Ҳиндистоннинг янги ҳукумати **муваффақиятсиз бўлиб**, тез орада кулаши ҳам қайд этилган.²

Сиёсат ҳамда хавфсизлик соҳасидаги **эксперт** ва **таҳлилчиларнинг** фикрича, Бош вазир ўринбосари **Жагживан Рам** бош вазир бўлишликка энг асосий номзод сифатида кўрилган бўлсада, сайловда дарҳақиқат Чаран Сингх ғалаба қозонган. Катта сиёсий таъсирга эга Индира Ганди дастлаб Чаран Сингхни қўллаб-қувватлаган бўлса, кейинчалик унга қарши чикқач, **6 ой**дан сўнг **Чаран ҳукумати пароканда** бўлиб, янги сайловлар эълон қилинган. Прогноз **92%** тасдиқланган.

¹ Bruce Bueno de Mesquita “The Predictioneer's Game: Using the Logic of Brazen Self-Interest To See and Shape the Future”, Journal of Peace Research, July 2010.

² Stanley Feder, “Factions and Policon: New Ways to Analyze Politics,” in H. Bradford Westerfield, ed., Inside CIA’s Private World: Declassified Articles from the Agency’s Internal Journal, Bruce Bueno de Mesquita “The Predictioneer's Game: Using the Logic of Brazen Self-Interest To See and Shape the Future”, Journal of Peace Research, July 2010.

Давлат ички сиёсий беқарорлигини прогноз қилиш моделлари **ахборот** ҳамда **ҳисоблаш технологияларини** ривожланиши баробарида таракқий этаётган бўлсада, мазкур моделларнинг аниқлик даражасини оширишда сиёсий беқарорлик ҳолатларининг **жуда кам учрайдиган ҳодиса (0,34%)¹** эканлиги сабабли, уларни тестдан ўтказиш, текшириб кўриш имконияти **чекланиб қолмоқда**.

Шу сабабли, кам учрайдиган ҳодисларни таҳлил қилиш ва прогноз қилиш методологиясини ишлаб чиқишда олимлар томонидан **инсульт, инфарк** ва **саратон** каби **кам учрайдиган касалликларга** дучор бўлиш эҳтимолини прогноз қилиш методологиялари ҳамда алгоритмларидан фойдаланишга бўлган уринишлар ҳам мавжуд.²

Соҳадаги глобал тенденция сифатида ўртага чиқаётган яна бир йўналиш бу **гибрид моделлардир**. Масалан, **IBM Watson, Google Cloud AI, Palantir Technologies** каби платформалар нейрон тармоқлари, статик ва динамик элементларни бирлаштириш ёрдамида **реал вақт режимида (Real-time)** прогнозларни амалга оширмоқда.

Умуман олганда сўнгги ўн йилликда сиёсий беқарорликни **башорат қилиш соҳаси бутунлай янги поғонага** кўтарилди. Бу жараён энди фақат таҳминларга ёки биргина математик алгоритмларга эмас, балки **катта маълумотларга, сунъий интеллектга** ва **юқори аниқликдаги инсон хулқ-атворини моделлашга** таянмоқда.

Дунё бугунги кунда барқарорликдан кўра **номуайянликка** яқинроқ турганлиги учун **давлатлар, халқаро ташкилотлар** ва ҳатто **хусусий сектор** ҳам сиёсий **хатарларни олдиндан сезиш** ва уларга **тайёргарлик кўришга** ҳаракат қилмоқда.

Прогноз қилиш **моделлари** энди фақат тарихий маълумотлар билан чекланмасдан **реал вақт режимида жараёнлар динамикасига мослашиб,** иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ўзгаришларни **интеграллашган** ҳолда **қўлланилишини** ҳам инобатга олиб **ишлаб чиқилмоқда**.

Моделлардан тўғри фойдаланиш нафақат қайси давлат беқарор бўлиши мумкинлигини эмас, балки **унинг сабаблари, қандай тарзда** ҳамда айнан **қаерда бошланиши эҳтимолини** ҳам кўрсата олади.

Шу сабабли соҳадаги сўнги тенденциялар асосида шундай хулосага келса бўлади-ки, давлат ички сиёсий беқарорлигини прогноз қилиш – **энди тасодифий тахмин** эмас, балки **стратегик воситадир**.

¹ Gary King, Langche Zeng, “Logistic Regression in Rare Events Data”, Society for Political Methodology, 2001.

² Breslow, Norman E., and N. E. Day (1980). Statistical Methods in Cancer Research. Lyon: International Agency for Research on Cancer, Breslow, Norman E. 1996. “Statistics in Epidemiology: The Case-Control Study.” Journal of the American Statistical Association 91:14–28.

ХУЛОСА

Шу нуқатий назардан Ўзбекистон учун ҳам сиёсий беқарорликни прогноз қилишнинг **миллий моделига** эга бўлиш давлат **барқарорлигини таъминлаш**, хавф-хатарларни **олдиндан сезиш** ва уларга **стратегик тайёргарлик кўришда** фойдали **инструмент** бўлиб хизмат қилади.

Айниқса, **халқаро сиёсий ва савдо-иқтисодий муносабатларни таранглашуви**, **можароли минтақаларнинг ортиши** шароитида Ўзбекистон Республикаси Президенти **Ш.М. Мирзиёев** томонидан амалга оширилаётган **кенг кўламли ислохотларнинг самарадорлигига** ғов бўладиган хатарларни барвақт аниқлаш, ислохотларни **таҳлилий жиҳатдан қўллаб қувватлашда** бундай модел **уникал аҳмиятга** эга бўлади.

Миллий модел **Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясида** (29.08.1997 й. ЎРҚ-467-1-сон) келтирилган таҳдидларни, шу жумладан, **янги хавф-хатарларни эрта аниқлашга** ва уларни **бошқаришга** имкон бериши билан бир қаторда ислохотлар шароитида қуйидаги вазифаларни бажаришга **ёрдам беради**:

биринчидан, ислохотларни **ижтимоий қабул этилишини** баҳолаш, ислохотлар жараёнида турли гуруҳлар (*сиёсий элита*) орасидаги манфаатлар тўқнашуви ёки норозилик **эҳтимолини** (*масалан, олий маълумотли ишсиз ёшлар орасида ислохотлардан кутилмалар ўзини оқламаганлиги даражасини*) **олдиндан аниқлаб**, профилактик чоралар кўриш орқали **ички барқарорликни** мустаҳкамлаш;

иккинчидан, халқаро **инвесторлар** ва **молиявий институтларни** мамлакатга сармоя киритишидан тийиб турадиган **ички сиёсий хатарларни** аниқлаш, уларни бартараф этиш ёки минималлаштириш (*масалан, Халқаро Валюта Фонди ва Жаҳон банки рейтинг баҳоларига таъсир кўрсатиш*) орқали инвесторлар учун **ишончли муҳит** яратиш, Ўзбекистоннинг **инвестиция жозибадорлигини** ошириш;

учинчидан, сиёсий хавфларни аниқлаш орқали **қонунчилик тизимида** ёки **фуқаролар билан мулоқот механизмларида** етишмаётган жиҳатларни (*масалан, Қорақалпоғистондаги ижтимоий кўрсаткичларни*) илмий асосда ўрганиб, қонунчилик ва **бошқарув тизимини** такомиллаштириш бўйича қарор қабул қилувчига **тавсиялар** тақдим этиш;

тўртинчидан, қўшни давлатлардаги ҳамда асосий ташқи савдо ҳамкор мамлакатлардаги сиёсий инқирозларни ва тебранишларни (*Афғонистондаги Толибон ҳукмронлиги, Тожикистон-Қирғизистон чегара низолари, Туркиядаги сиёсий партиялар қарама-қаршилиги, Россия-Украина урушининг иқтисодий*

оқибатлари, АҚШ-Хитой савдо уруши ва ҳ.к.) Ўзбекистонга таъсирини таҳлил қилиш орқали **минтақавий хатарларни** олдиндан англаш.

Шунга кўра, сиёсий барқарорликни мустаҳкамлаш, фуқаролик жамиятини ривожлантириш, шунингдек, стратегик давлат бошқарувида илмий ёндашувларни жорий этишдаги аҳамиятини инобатга олиб, Ўзбекистон учун сиёсий беқарорликни прогноз қилишнинг алоҳида моделини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш миллий хавфсизликни таъминлашда сезиларли катта қадам бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Barrett, P., Appendino, M., Nguyen, K., and de Leon Miranda, J. (2020). Measuring social unrest using media reports. IMF Working Paper No. 20/129.
2. <https://carnegieendowment.org/features/global-protest-tracker?lang=en>, 2025 йил март ойи ҳисоботи.
3. <https://acleddata.com/conflict-index>.
4. Hadzi-Vaskov, M., Pienknagura, S., and Ricci, L. A. (2021). The macroeconomic impact of social unrest. IMF Working paper WP/21/135.
5. Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2024: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2024. Available from: <http://visionofhumanity.org/resources> (accessed Date Month Year).
6. Aidt, T. S. and Franck, R. (2015). Democratization under the threat of revolution: Evidence from the Great Reform Act of 1832. *Econometrica*; Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2000). Why Did the West Extend the Franchise? *Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective*. *The Quarterly Journal of Economics*.
7. Chris Redl and Sandile Hlatshwayo, (2021) *Forecasting Social Unrest: A Machine Learning Approach*, IMF Working Paper, Strategy, Policy and Review Department. OECD (2025), *States of Fragility 2025*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81982370-en>.
8. Goldstone J. et al., ‘A Global Model for Forecasting Political Instability’, *American Journal of Political Science* 54, no. 1 (2010): 190-208.
9. Gary King Langche Zeng, *Improving Forecasts of State Failure*, *World Politics* 53.4, July 2001.
10. <http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu>.
11. James G., “Chaos: making a new science”, Penguin Books Ltd., New York 10014, USA 2008.
12. <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/xgboost-vs-random-forest-vs-gradient-boosting>.
13. <https://thefinancialcountry.com/2024/08/04/how-the-us-used-ai-to-take-on-the-taliban-amid-drawdown>.
14. <https://www.theguardian.com/world/2021/aug/18/massive-policy-fail-cia-warned-taliban-takeover?>

15. Bruce Bueno de Mesquita, “The Predictioneer's Game: Using the Logic of Brazen Self-Interest to see and shape the future, *Journal of Peace Research*, July 2010.
16. Stanley Feder, “Factions and Policon: New Ways to Analyze Politics,” in H. Bradford Westerfield, ed., *Inside CIA’s Private World: Declassified Articles from the Agency’s Internal Journal*, Bruce Bueno de Mesquita “The Predictioneer's Game: Using the Logic of Brazen Self-Interest To See and Shape the Future”, *Journal of Peace Research*, July 2010.
17. Gary King, Langche Zeng, “Logistic Regression in Rare Events Data”, *Society for Political Methodology*, 2001.
18. Breslow, Norman E., and N. E. Day (1980). *Statistical Methods in Cancer Research*. Lyon: International Agency for Research on Cancer, Breslow, Norman E. 1996. “Statistics in Epidemiology: The Case-Control Study.” *Journal of the American Statistical Association* 91:14-28.